

抗旱保钾能力 / 排 K⁺ 速率

一、意义

干旱胁迫下，维持渗透压稳定可以减少水分流失，而 K⁺ 是维持细胞渗透压的重要组分。K⁺ 的跨膜转运调控，对于植物抗旱起到重要作用。

二、研究案例

• *Plant Biotechnol J* 浙大陈仲华、邬飞波：HvAKT2 和 HvHAK1 通过增强叶肉 H⁺ 稳态提升耐旱能力

通讯作者：浙江大学作物科学研究所 邬飞波、陈仲华

所用 NMT 设备：非损伤微测技术科研平台

干旱（20% PEG 处理 1 h）导致接种了 BSMV:HvAKT2 和 BSMV:HvHAK1 的干旱敏感型大麦叶片叶肉 H⁺ 由外排向吸收转变（e）。相反，与 Golden Promise 相比，HvAKT2 和 HvHAK1 过表达则显著增加了叶肉对于干旱胁迫的响应（f）。

测样咨询

然后对所有大麦品系（XZ5、沉默株系、Golden Promise 和过表达株系）在 24 h 内进行 K^+ 、 H^+ 和 Ca^{2+} 实时转运速率测定，以了解 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 在大麦抗旱性中的作用。与对照相比，在 PEG 诱导的干旱胁迫 1 h 和 12 h 后，沉默 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 株系的叶肉组织 K^+ 的吸收显著降低（a, d）。模拟接种的植株在对照组和 PEG 诱导干旱处理的植株叶片中表现出 H^+ 外排，而 *HvAKT2*- 和 *HvHAK1*- 沉默的植株在 PEG 诱导后则表现出的 H^+ 吸收（b, e）。BSMV:*HvHAK1* 植株叶片叶肉细胞 Ca^{2+} 跨膜转运在干旱处理 1 h 和 12 h 后显著增加（c, f）。在沉默株系的根部观察到类似的 K^+ 、 H^+ 和 Ca^{2+} 跨膜转运趋势。

在过表达 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 的植物的叶肉组织中，PEG 诱导的干旱胁迫导致 *HvAKT2*-OX 和 *HvHAK1*-OX 植物的 K^+ 吸收速率比 Golden Promise 高 2.6 倍和 1.8 倍（a）。在所有植物中，经过 PEG 处理 24 h 后， K^+ 吸收速率均减少，但在过表达株系中，其 K^+ 吸收速率（70~80 $nmol\ m^{-2}s^{-1}$ ）仍显著高于对照（a, d）。在对照和 PEG 诱导的干旱处理 1 h 和 12 h 后，过表达 *HvAKT2* 和 *HvHAK1* 的植物比 Golden Promise 保持着更显著的 H^+ 外排（b, e）。*HvAKT2*-OX 植株叶片叶肉细胞的 Ca^{2+} 跨膜转运在干旱 1 h 和 12 h 后显著增加（c, f）。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)